

Talaba-qizlarning Temuriy malikalar ma'naviy merosi asosida axloqiy qadriyatlarini rivojlantirishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish
Qurbonova Dilafruz Toshturdievna

KIUT Samarqand filiali Pedagogika va psixologiya kafedrası katta o'qituvchisi

QurbonovaD@kiut.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17638862>

Annotatsiya Mazkur maqolada talaba-qizlarning Temuriy malikalar ma'naviy merosi asosida axloqiy qadriyatlarini rivojlantirishda pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ilmiy va amaliy jihatlari hamda raqamlashtirishning o'rni va imkoniyatlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: ma'naviyat, qadriyat, malikalar, pedagogik texnologiya, talaba-qizlar, ta'lim.

Using Pedagogical Technologies to Develop Moral Values of Female Students Based on the Spiritual Heritage of Timurid Queens

Qurbonova Dilafruz Toshturdievna

Senior Lecturer, Department of Pedagogy and Psychology, Samarkand Branch, KIUT

QurbonovaD@kiut.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17638862>

Abstract: This article examines the scientific and practical aspects of using pedagogical technologies to develop the moral values of female students based on the spiritual heritage of Timurid queens. The study also highlights the role and potential of digitalization in this process.

Keywords: spirituality, values, queens, pedagogical technology, female students, education.

Использование педагогических технологий для формирования моральных ценностей у студенток на основе духовного наследия тимуридских цариц

Курбонова Дилафруз Тоштурдиевна

Старший преподаватель кафедры педагогики и психологии, Самаркандский филиал, KIUT

QurbonovaD@kiut.uz

Аннотация: В статье рассматриваются научные и практические аспекты использования педагогических технологий для формирования моральных ценностей у студенток на основе духовного наследия тимуридских цариц. Также освещается роль и возможности цифровизации в этом процессе.

Ключевые слова: духовность, ценности, царицы, педагогическая технология, студентки, образование.

Jamiyatda siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy ma'naviy muhit barqarorligi va taraqqiyoti ko'p jihatdan oilaga, ayollarga bo'lgan munosabat va e'tibor bilan belgilanadi

Mamlakatimizda mustaqillik yillarida xotin-qizlarning jamiyatlardagi rolini oshirishga va ularni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bir qator huquqiy-me'yoriy hujjatlar qabul qilindi.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiya hamda “O‘zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi, “Aholini ish bilan ta‘minlash to‘g‘risida”gi, “Mehnat muhofazasi to‘g‘risida”gi, “Fuqarolarning davlat pensiya ta‘minoti to‘g‘risida”gi, “Fuqarolarning salomatligini muhofaza qilish to‘g‘risida”gi, “Ta‘lim to‘g‘risida”gi, “Xotin-qizlarga qo‘shimcha imtiyozlar to‘g‘risida”gi Qonunlar va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilinib, yurtimiz ayollarining huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularga ma‘naviy-ruhiy madad berish bo‘yicha muayyan ishlar amalga oshirildi.

Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 58-moddasida xotin-qizlarning barcha sohalarida erkaklar bilan teng huquqli ekani e‘tirof etilib, davlat xotin-qizlar va erkaklarga jamiyat hamda davlat ishlarini boshqarishda, shuningdek jamiyat va davlat hayotining boshqa sohalarida teng huquq va imkoniyatlarni ta‘minlashi ta‘kidlab o‘tilgan [1].

Darhaqiqat, kelajagimizning munosib vorislari-yoshlarimizning barkamol inson qilib tarbiyalashda ajdodlar merosiga tayanish, ayniqsa milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash nihoyatda muhimdir.

Zamonaviy ta‘lim tizimi nafaqat bilimlarni uzatish, balki shaxsiy axloqiy qadriyatlarni shakllantirishga ham katta ahamiyat beradi. Bugungi kunda ta‘limda yoshlarda axloqiy qadriyatlarni rivojlantirish uchun tarixiy meros, madaniyat va milliy qadriyatlar asosida ta‘lim tizimini tashkil etish zarur. O‘zbekistonning boy tarixiy merosi, xususan, Temuriy malikalarining ma‘naviy merosi, talaba-qizlarning axloqiy qadriyatlarini shakllantirishda katta ahamiyatga ega. Bu malikalar nafaqat o‘z davrining ilm-fan, madaniyat va siyosatida faol ishtirok etgan, balki bugungi kunda o‘zbek ayolining milliy qadriyatlarini saqlash va rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi. Ushbu maqolada Temuriy malikalarining ma‘naviy merosi va pedagogik texnologiyalar yordamida talaba-qizlarning axloqiy qadriyatlarini rivojlantirish masalasi ko‘rib chiqiladi.

Temuriylar davri O‘rta asr Sharq uyg‘onishining yuksak cho‘qqilaridan biri bo‘lib, bu davrda nafaqat buyuk sarkarda va olimlar, balki ma‘rifatli, dono va faol ayollar ham faoliyat yuritgan. Hususan, Saroymulxonim (Bibixonim), Gavharshodbegim, Gulbadnbegim, Zebuniso singari Temuriy malikalar o‘zlarining adabiy, diniy va ma‘naviy faoliyatlari orqali musulmon ayollari uchun namunaviy shaxsiyatlar sifatida ajralib turadi.

Bugungi kunda talaba-qizlar tarbiyasini milliy qadriyatlar asosida tashkil etish, ularning axloqiy dunyoqarashini mustahkamlash dolzarb masala bo‘lib, bunda raqamli texnologiyalarning o‘rni tobora ortib bormoqda.

Bugungi kunda yoshlarning axloqiy tarbiyasi va ma‘naviy rivojlanishi dolzarb masala bo‘lib qolmoqda. Globalizatsiya jarayonlari va axborot texnologiyalarining tez rivojlanishi yoshlarda milliy qadriyatlarni yo‘qotish xavfini keltirib chiqarmoqda. Aynan shu nuqtai nazardan, Temuriy malikalarining ma‘naviy merosi talaba-qizlarning axloqiy qadriyatlarini shakllantirishda ahamiyatli manba bo‘lishi mumkin. Temuriy malikalarining siyosiy va ijtimoiy faoliyatlari bugungi yoshlarni adolat, ilmga sadoqat va jamiyatga xizmat qilish kabi axloqiy fazilatlar bilan tarbiyalashga yordam beradi. Shu boisdan, bu merosdan foydalanish va pedagogik texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyatga ega.

Temuriy malikalarining tarixiy merosi, ularning axloqiy qadriyatlari va ijtimoiy roli haqida ko'plab ilmiy tadqiqotlar mavjud. S.L. Tursunovning "O'zbek ayollari: tarix va madaniyat" asari [2]. Temuriy malikalarining siyosiy va madaniy rolini keng tahlil qiladi. Ular ilmga bo'lgan sadoqati, davlatda o'z o'rinlari, jamiyatdagi adolat va tenglikni ta'minlashdagi faoliyatlari haqida batafsil ma'lumot beradi. M.A. Oripovning "Temuriylar davrida o'zbek ayollari va ularning jamiyatdagi roli" asarida Temuriy malikalarining ilmiy, madaniy va siyosiy faoliyatlariga oid chuqur tahlil mavjud [3]. Shu bilan birga, M.R. Sayfiddinovning "Temuriylar davri va o'zbek ayolining roli" asarida (2014) o'zbek ayollarining davlat boshqaruvidagi roli va tarixiy o'rni keng yoritilgan [4]. Bu manbalar talaba-qizlarning ma'naviy va axloqiy tarbiyasida Temuriy malikalarining rolini tushunishda asosiy tayanish nuqtasini tashkil etadi.

Pedagogik texnologiyalarni o'rganishda esa A. A. Samigullinning "Pedagogika va axloqiy tarbiya metodlari" asari talaba-qizlarning axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishda samarali pedagogik texnologiyalarni qo'llashning zarurligini ko'rsatadi. Sh.M. Ibragimovning "Zamonaviy pedagogik texnologiyalar" asarida esa interfaol metodlar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni haqida batafsil fikrlar keltirilgan [5]. Bu asarlar pedagogik texnologiyalarni talaba-qizlarning axloqiy tarbiyasiga integratsiya qilishda muhim qo'llanma bo'lib xizmat qiladi.

Temuriy malikalarining ilmga bo'lgan sadoqati va madaniyatga qo'shgan hissalarini tarixda o'z aksini topgan. Gavxarshodbegim, masalan, Hirot shahrida o'ziga xos madrasalar va ilmiy markazlar qurdirgan. U o'z davrining yirik ilm-fan homiysi bo'lgan. Saroymulxonim esa ayollarni ilm olishga va jamiyatda faollik ko'rsatishga undagan. Uning siyosiy faoliyati va ijtimoiy islohotlari qadriyatlarni rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Temuriy malikalarining jamiyatdagi o'rinlari, ilmga sadoqatlari va adolatga bo'lgan intilishlari bugungi talaba-qizlarga o'z hayotlarini qanday ma'naviy asosda qurishlarini ko'rsatadi.

Axloqiy qadriyatlar va zamonaviy talaba-qizlar tarbiyashlashda quyidagi axloqiy qadriyatlar muhim ahamiyatga ega: halollik va rostgo'ylik; hayo, andisha; mehnatsevarlik va ilmga intilish; vatanga sadoqat kabilar.

Bu qadriyatlar Temuriy malikalar tomonidan o'z hayotlari orqali targ'ib qilingan. Masalan, Zebuniso she'riyatida hayo, sabr, poklik va ilmga chanqoqlik doimiy mavzu bo'lgan. Shunday qadriyatlarni bugungi talaba-qizlarga zamonaviy shakllarda yetkazish uchun raqamli texnologiyalar katta imkoniyatlar ochadi.

Temuriy malikalarining siyosiy faoliyatlari faqatgina davlatni boshqarish bilan cheklanib qolmaydi. Ularning ayollar huquqlarini himoya qilish, jamiyatda adolat va tenglikni ta'minlash borasidagi sa'y-harakatlari bugungi kunda yoshlarning tarbiyasida o'rnak bo'lishi mumkin.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar yordamida talaba-qizlarning axloqiy qadriyatlarini rivojlantirish imkoniyatlari juda kengdir. Interfaol metodlar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida temuriy malikalarining hayoti va faoliyatlarini o'rganish, yoshlarning o'ziga xos axloqiy me'yorlarini shakllantirishda samarali bo'lishi mumkin.

1. Interfaol metodlar

- “Aqliy hujum” va “Fikrlar kartasi” metodlari talaba-qizlarga tarixiy shaxslarning axloqiy qarorlarini tahlil qilishga yordam beradi. Bu metodlar orqali talabalar o‘z fikrlarini erkin ifoda etishadi, shu bilan birga ularning tanqidiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi.

- “Insert” metodi yordamida talaba-qizlar o‘qigan materialni tahlil qilib, uning axloqiy ahamiyatini tushunib, o‘z hayotlarida qanday qo‘llash mumkinligini aniqlashadi.

2. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)

- Hujjatli filmlar va multimediyada darslar yordamida Temuriy malikalarining hayoti va faoliyatini interaktiv tarzda o‘rgatish mumkin. Bu usul talabalarga ularning tarixiy o‘rinlari va axloqiy qadriyatlarini haqida yanada chuqurroq tasavvur hosil qilish imkoniyatini yaratadi.

- Onlayn viktorinalar va elektron testlar orqali talaba-qizlarning bilim va axloqiy qadriyatlarini doimiy ravishda tekshirish va ularni takomillashtirish imkoniyatlari mavjud.

Xulosa

Temuriy malikalarining ma’naviy merosi talaba-qizlarning axloqiy qadriyatlarini rivojlantirishda samarali vosita bo‘lib, pedagogik texnologiyalar yordamida ularni o‘rganish jarayonini yanada samarali qilish mumkin. Pedagogik texnologiyalar, xususan, interfaol metodlar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, Temuriy malikalarining axloqiy qadriyatlarini talaba-qizlarga yetkazish uchun zamonaviy va samarali vositalardir. Ayniqsa, raqamli texnologiyalar ham bu qadriyatlarni zamonaviy usullarda keng auditoriyaga yetkazish, ularni chuqur o‘zlashtirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qilmoqda. Raqamlashtirish nafaqat tarixni saqlaydi, balki uni bugungi kun talablari asosida yoshlar ongiga singdiradi. Bu, o‘z navbatida, yoshlarni ilmga, adolatga, vatanparvarlikka va milliy qadriyatlarni hurmat qilishga yo‘naltiradi.

Tavsiyalar

1. Oliy ta’lim muassasalarida “Temuriy ayollar merosi” nomli onlayn kurslar yaratish;

2. Tarixiy-ayollar mavzusida raqamli platforma va portal ochish;

3. Yoshlar auditoriyasiga mos qisqa, qiziqarli, interaktiv kontentlar tayyorlash.

4. O‘quv dasturlariga Temuriy malikalar hayoti va faoliyatini o‘rgatishga bag‘ishlangan maxsus bo‘lim kiritish.

5. Tarixiy rolli o‘yinlar orqali talabalar Temuriy malikalar va ularning axloqiy qadriyatlarini o‘rganishlari uchun imkoniyat yaratish.

6. Seminar va treninglar tashkil etish orqali qizlarni ilm-fanga, madaniyatga va jamiyatdagi o‘z o‘rniga bo‘lgan hurmatni rivojlantirish.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi // Xalq so‘zi, 2023- yil 1-may.

2. Tursunov, S.L. O‘zbek ayollari: tarix va madaniyat. T.: O‘qituvchi. 2011. 35-45 b.

3. Oripov, M.A. Temuriylar davrida o‘zbek ayollari va ularning jamiyatdagi roli. T.: Fan. 2013. 121-130 b.
4. Sayfiddinov, M.R. Temuriylar davri va o‘zbek ayolining roli. T.: O‘zbekiston. 2014. 64-72 b.
5. Samigullin, A.A. Pedagogika va axloqiy tarbiya metodlari. T.: Ta’lim. 2009. 88-96 b.
6. Ibragimov, Sh.M. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. T.: Science. 2017. 88-96 b.